

T2-17

REPRODUCCIÓN DE ESPECIES NATIVAS DE ICA EN VÍAS DE EXTINCIÓN,
UTILIZANDO DIVERSAS FUENTES DE SUSTRATOS ORGÁNICOS EN VIVERO EN EL
AÑO 2021

Jorge Luis Magallanes, Juan Orcada Anchante, Brenda Cardenas Garayar,
Luis Muños Panta, Rosa Soto Zaconeta, Jeisson Sayritupac Laura, Juan Cucho Garcia,
Jorge Aquije Cahua & Sebastián Velarde Marquez

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
jorge.magallanes@unica.edu.pe

Objetivo: reproducir especies nativas de Ica en vías de extinción, utilizando varias fuentes de sustratos orgánicos en vivero. **Método:** el estudio se realizó en abril 2021 en el vivero de la facultad de agronomía de la UNICA, utilizando un diseño en boques completo al azar, con 16 tratamientos y tres controles, en cuatro repeticiones con tres sustratos diferentes, haciendo un total de 72 unidades experimentales, se analizó las variables: días a la germinación, porcentaje de germinación, altura de planta, diámetro de tallos y número de hojas por planta. **Resultados:** se encontró que hubo diferencias significativas al 95 % de confianza entre grupos e intra grupos para todas las variables, el sustrato aserrín ofreció menor días a la germinación (entre 6 hasta 8 días) para las semillas de pacay, superando al control (35 días), el mayor porcentaje de germinación se encontró en la tara (90%) para altura de planta mejor resultados la especie huarango en el sustrato humus (15 cm), para diámetro de tallo el mejor resultado se obtuvo en huarango humus y pacay en sustrato arena (7 hojas) fueron los mejores. **Discusión:** el sustrato aserrín es un buen sustrato para la germinación rápida, pero por la falta de nutrientes esenciales para la planta no le permite una mayor altura de planta, grosor de tallo y número de hojas. **Conclusión:** las especies nativas germinan en diferentes tiempos (días) y de acuerdo al tipo de sustratos que se utilice.

Palabras clave: especies nativas, germinación, sustratos

Doi: 10.5281/zenodo.7977852

